

GRFIK FAOLIYATNING TA'LIM VA TARBIYA JARAYONLARIDAGI AHAMIYATI

Boboyeva Z.A

FarDU Tasviriy san'at kafedrası katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola grafik faoliyatning ta'lim, tarbiya jarayonlariga ta'siri va bugungi zamon yoshlarining fazoviy hamda ijodkorlik qobiliyatlarining rivojlantirishdagi o'rni haqida boradi.

Abstract: This article is about the impact of graphic activity on the educational processes and the role of today's youth in the development of spatial and creative abilities.

Аннотация: В данной статье речь идет о влиянии изобразительной деятельности на учебный и воспитательный процессы и о роли современной молодежи в развитии пространственных и творческих способностей.

Bugungi kunda mamlakatimizda ta'limning barcha bosqichlarini rivojlantirishga davlatimiz tomonidan alohida e'tibor berilmoqda. Umumiy o'rta ta'lim maktablari, kasb-hunar ta'limi, oliy ta'lim muassasalaridagi ta'lim sifatini oshirish uchun bir necha qonun va qarorlar qabul qilinmoqda, hamda hayotga tatbiq qilinmoqda. Bundan asosiy maqsad zamonaviy intellektual salohiyatga ega bo'lgan yoshlarni xalqaro arenada raqobatbardoshligini ta'minlashdir. XXI asr texnika va kompyuter asri bo'lib, bu davrning insonidan har qanday yangi texnika vositalari bilan "tillasha" bilish, pirovard natijada yangiliklar yarata olish talab etiladi. Bunday salohiyat egasi bo'lishning dastlabki poydevorlaridan biri grafik savodxonlik va konstruktorlik malakalari hisoblanadi. Kishidagi grafik savodxonlik va konstruktorlik malakalariga ega bo'lish uchun chizmachilik fanini va undagi loyihalash prisiplarini chuqur egallash kerak bo'ladi.

Birinchi prezidentimiz ta'kidlaganidek «Bugun xalqaro hayot, kishilik taraqqiyoti shunday bosqichga kirganki, endi unda harbiy qudrat emas, balki

intellektua⁸ salohiyat, aql-idrok, fikr, ilg‘or texnologiyalar hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi» Bugungi kun talabi yosh avlodga beriladigan ta‘lim-tarbiyani kelajakka, ijodiy kuchlarni rivojlantirishga, fan-texnika taraqqiyotining istiqboliga muvofiqlashtirish zarurligini taqozo etmoqda. Shuning uchun talabalarda loyihalashga bo‘lgan qiziqishni orttirishda ijodiy muhitni yaratish lozim bo‘ladi. Ma‘lumki, ilmiy texnikaviy rivojlanish ko‘p jihatdan texnikaviy loyihalashga asoslangan. Texnikaning rivoji chizmalarsiz amalga oshmaydi. Buning uchun chizmachilikni o‘qitish jarayonida va har bir grafik ishni bajarishda o‘rganuvchilarda ijodiy yondashish (loyihalash) elementlarini singdirib borish zarur. Masalan, detalning ko‘rinish (proyeksiya)larini chizishda undagi elementlar nima uchun kerak, boshqacharoq qilib bajarsa bo‘lmaydimi kabi savollar bilan o‘quvchilarga murojaat qilish va ular bilan hamkorlikda javob izlash, grafik ishni chizma bichimiga mustaqil joylashtirish (kompozitsiya tuzish), ya‘ni dizayn talabida ko‘rkam bo‘lishiga erishish kabi masalalarni talabalar bilan muhokama qilish kabilar.

Texnika va pedagogika oliy ta‘lim muassasalarida chizma geometriya va muhandislik grafikasining fan sifatida o‘qitilishining asosiy sababi, politexnik ta‘lim berish va zamonaviy texnikaviy taraqqiyotga kirib borishga intilishni tarbiyalashdan iborat bo‘lmog‘i lozim. Lekin dizayn talabidagi loyihalashga juda kam soat ajratilganligi, vaqtning yetishmasligi natijasida talabalarda yetarli bilim, ko‘nikma va malakaviy havas uyg‘otilmay qoladi.

Fan-texnika taraqqiyoti insoniyat faoliyatining turli sohalari, kishilarning bilimi, texnik madaniyati va politexnik ma‘lumotiga katta talablar qo‘ymoqdaki, ular grafik faoliyat bilan uzviy boglangandir. Grafik faoliyat tabiat va texnikani ko‘rgazmali idrok etish, predmetlarni obrazli-belgili modellash vositasida ularning tuzilishi va fazoviy munosabatlarini churroq o‘rganish va shu bilan birga ko‘z bilan ko‘rib bo‘lmaydigan jarayonlar va hodisalarni sinchiklab o‘rganishda yordam beradi.

Shuningdek, grafik faoliyat o‘quvchilarning aqliy rivojlanishini o‘stirishda predmetlarni ko‘z bilan idrok etish samaradorligini o‘rishida, fazoviy faraz va xotira jarayonini fayllashtirishda va mantiqiy tafakkurni rivojlantirishda muhim ahamiyatga

1. A Karimov. Yuksak ma‘naviyat - yengilmas kuch. - T., “Ma‘naviyat”, 2008. 61-bet.

ega. Ta'lim jarayoni ko'ngildagidek tashkil etilsa, bu faoliyat shaxsning har tomonlama kamol topishiga ta'sir etadi. Ayniqsa, o'quvchilarda ijodga intilish, bunyodkorlik, loyixalash va ratsionalizatorlik takliflarini olg'a surish, yangilikka intilish, obrazli-belgili tajribalarni o'tkazish kabi sifatlarni rivojlantiradi. Grafik faoliyat haqida so'z borar ekan, avvalambor faoliyatning o'zini tahlil qilib chiqish lozim. Psixologiyada faoliyat inson hayotining, voqelikka nisbatan faol munosabatining ro'yobga chiqish formasi deb tushuniladi. Har qanday faoliyat muayyan maqsadga muvofiq yo'naltirilgan, ongli ravishda amalga oshiriladigan harakatlar yigindisidan iborat bo'lib, u o'z navbatida alohida operatsiyalardan tuziladi. Faoliyat asosan - o'yin, o'qish va mehnatdan iborat.

Grafik faoliyat deganda insonning grafik tasvirlar yasashdagi faoliyati tushuniladi. Shuning uchun xam biz, grafik faoliyat deganda, atrofimizdagi bizni o'rab turgan moddiy dunyo va hodisalarni belgili obrazlar vositasida grafik tasvirlash jarayonini tushunamiz. Narsalarning real xususiyatlarini ularning tasvirlari bo'yicha tahlil qilish (chizmani o'qish) grafik faoliyatning muhim turidir.

Chizmani tuzish va uni o'qish, bular har-xil tushunchadir. Ammo bu tushunchalar ko'pincha bir-biri bilan o'zaro shunday kirishib ketadiki, bularni ajratib ko'rsatishda katta qiyinchiliklar tugiladi.

Xozirgi vaqtda insonning grafik tayyorgarlik saviyasi grafik tasvirlar yasash texnikasini egallash darajasi bilan emas, balki uni obrazli-belgili modellarni fikran almashtirishga qay darajada tayyor ekanligi uning obrazli tafakkuri bilan aniqlanadi. Inson faoliyatida texnikaning roli chuqurroq tahlil qilib ko'rilsa, q'uyidagi ikki xulosaga kelish mumkin. Birinchidan, insonning obrazli tafakkur q'ilish q'obiliyatini rivojlanishiga, uning fazoviy tasavvurini ko'zgaluvchanligiga bo'lgan talablar oshib bormovda.

Grafik faoliyatning axamiyati xaqida so'z borar ekan, uning o'quvchi-yoshlarga ko'rsatadigan tarbiyaviy ta'sirini ham o'rganish lozim. Yangi dastur loyahasiga yozilgan ma'lumotnomada chizmachilik kursining mazmuni va goyasi o'quvchilarda dialektik-materialistik dunyoqarashni tarbiyalashga yordam berishi kerakligi ta'kidlab o'tilishi o'quv predmetining tarbiyaviy rolini yanada yuqoripoq saviyaga

ko'tarishni taqozo etadi. Afsuski, ko'pchilik o'qituvchilarimiz bu imkoniyatlardan to'la foydalana olmaydilar.

Chizmachilik darslarida tarbiyaviy ishlarning muvaffaqiyati o'qituvchining siyosiy-g'oyaviy tayyorgarligiga, maktab oldiga jamiyat tomonidan qo'yilgan eng muhim masalalarni tushuna bilishiga bogliq. Ta'lim jarayoni ta'lim-tarbiyasiz bo'lmaganidek, yomon ta'lim-tarbiya o'quvchini salbiy tomonga etaklaydi.

Chizmachilik o'qituvchilari kelajakda ham jamiyat kishilarini tarbiyalashdek muhim ishga o'z xissalarini qo'shmoqliklari darkor. Bu qo'shiladigan hissani to'laqonli bo'lishi uchun chizmachilik o'qitish jarayonidagi tarbiyaviy ishlarning maqsad va vazifalari aniq va ravshan tushunmog'i zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. A.Umronxo'jayev . Maktabda chizmachilik o'qitishni takomillashtirish. Toshkent “O'qituvchi”.
2. E.I.Ro'ziyev, A.O.Ashirboyev. Muhandislik grafikasini o'qitish metodikasi.Toshkent-2010